

МЕТАЛЛУРГИЯ КОРХОНАЛАРИНИНГ РАҚОБАТБАРДОШЛИГИНИ БАҲОЛАШГА ТИЗИМЛИ ЁНДАШУВ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7444658>

Абдуллаева М.Н

к.э.н., доцент ТДТрУ

Салимов Б.Б

PhD, доцент ТДТрУ

Ҳозирги вақтда бозорда рақобатбардош бўлиш учун бозорга фақат юқори сифатли товарларни етказиб бериш етарли бўлмайди. Истеъмолчилар учун юқори сифат билан бир қаторда, маҳсулотнинг умуман рақобатбардошлиги, ишлаб чиқариш ва бошқарувнинг юқори техник даражаси, корхона имиджи, корхонанинг товар сотиш имкониятлари каби омиллар ва бошқалар муҳим роль ўйнайди.

Шуни таъкидлаш керакки, металлургия корхонасининг рақобатбардошлигини баҳолашда мумкин бўлган аниқ субъектлар таркибига, баҳолаш мақсадига қараб қуйидагиларни киритиш мумкин¹:

- бевосита ўрганилаётган металлургия корхонаси, бунда у ўзининг муайян бозордаги рақобатбардошлигини ўзи баҳолайди;

- бевосита ўрганилаётган металлургия корхонасининг буюртмасига биноан мустақил ташкилот;

- истеъмолчи (иккинчи тараф ёки истеъмолчи номидан), яъни улгуржи ёки чакана (интуитив даражада) мижоз (ёки истеъмолчи номидан);

- давлат ташкилоти ёки у тайинлаган орган (учинчи тараф);

- меҳнат буюмлари ва воситаларини етказиб берувчи (иккинчи тараф ёки унинг буюртмасига биноан бошқа ташкилот);

- қарз берувчи, потенциал ёки ҳақиқий инвестор ва бошқалар.

Жаҳон иқтисодий тенденцияларини ҳисобга олган ҳолда, замонавий шароитда саноат маҳсулотларининг рақобатбардошлик муаммоси сифат жиҳатидан янги ўлчовга эга бўлмоқда, бу эса ишлаб чиқаришнинг иқтисодий самарадорлигини ошириш ва саноат соҳасида таркибий силжишларни амалга ошириш мақсадида инновацион-технологик иқтисодий шакллантириш жараёнининг энг муносиб акси ҳисобланади².

¹Абдуллаева М.Н. Металлургия саноати корхоналари рақобатбардошлигига таъсир этувчи омиллар // Иқтисодийда инновациялар. 5 жилд, 1- сон. Т.: 2022 й. 78-84 бетлар.

² Курбанова Д.М. Повышение конкурентоспособности промышленности Узбекистана как направление индустриально-инновационного развития страны/ Материалы науч.-прак. конф.на

Шу билан бирга, адабиётларда саноат корхонасининг рақобатбардошлигини баҳолаш усулларининг тўғри таснифи деярли учрамайди. Бироқ, рақобатбардошликнинг ажралмас қисми сифатида сифат даражасини баҳолаш усулларининг таснифи кўплаб олимлар томонидан ишлаб чиқилган.

Ю.Я. Еленеванинг³ тадқиқотида ташкилотнинг бозор қиймати кўрсаткичига асосланган ёндашув кўриб чиқилган бўлиб, у ташкилот фаолиятини ҳар томонлама баҳолайди ва бошқарув сифати ҳамда молиявий ҳолатини тўғри акс эттиради. Ёндашув асосида саноат корхонаси ҳолатининг куйидаги асосий тавсифномалари таклиф қилинади:

- тўлов қобилияти;
- самарадорлик;
- стратегик бошқарув;
- бошқарув тизимининг мослашувчанлиги;
- молиявий ва бошқарув шаффофлиги;
- бизнеснинг бошқарилувчанлиги;
- инвестицион жозибadorлик.

Кўриб чиқилган ёндашувлар асосида биз металлургия корхонасининг молиявий-хўжалик фаолияти самарадорлигини акс эттирувчи мезонлар ва кўрсаткичларнинг уч гуруҳдан иборат мажмуини шакллантирдик (1-жадвал).

1 -жадвал

Металлургия корхонасининг молиявий-хўжалик фаолияти самарадорлиги мезонлари ва кўрсаткичлари⁴

Фаолият сифатини тавсифловчи мезонлар	Кўрсаткичларни ҳисоблаш усуллари	Иқтисодий мазмуни
1. Металлургия корхонасининг ишлаб чиқариш фаолиятининг самарадорлиги	1. Фонд қайтими = Маҳсулот таннарни / асосий фондлар қиймати	Асосий ишлаб чиқариш фондларидан фойдаланиш самарадорлиги

тему «Вопросы развития национальной экономики: российский и зарубежный опыт» Пермь, 2010.С.171-179.

³ Еленева, Ю.Я. Теория и методы разработки системы обеспечения конкурентоспособности промышленных предприятий: автореф. дис. ... д-ра экон. наук. М.: 2002.

⁴ муаллиф томонидан ўрганилган адабиётларни умумлаштириш асосида тузилган

	2. Товарнинг соф фойда ва ишлаб чиқариш таннархи бўйича рентабеллиги = $(\text{соф фойда} / \text{сотиш таннархи}) \times 100$	Товар ишлаб чиқаришнинг фойдалилик даражаси
	3. Меҳнат унумдорлиги = $\text{маҳсулотдан ялпи тушум} / \text{ходимларнинг ўртача сони}$	Ишлаб чиқаришни ташкил этиш ва ишчи кучидан фойдаланиш самарадорлиги
2. Metallurgiya korxonasining moлиявий ҳолати	1. Автономлик коэффиценти = $\text{ўз маблағлари} / \text{активлар қиймати}$	Ташкилотнинг қарз манбаларидан мустақиллиги
	2. Тўлов қобилияти коэффиценти = $\text{айланма маблағлар} / \text{қисқа муддатли мажбуриятлар}$	Ташкилотнинг ўз молиявий мажбуриятларини бажариш ва банкротлик эҳтимолини ўлчаш қобилияти
	3. Мутлақ ликвидлик коэффиценти = $\text{пул маблағлари, қисқа муддатли молиявий инвестициялар} / \text{жорий (қисқа муддатли) мажбуриятлар}$	Компаниянинг қарздорликни дарҳол тўлаш қобилияти
	4. Айланма маблағларнинг айланиш коэффиценти = $\text{айланма маблағларнинг ўртача йиллик миқдори} / \text{маҳсулотни сотиш миқдори} \times \text{даврдаги кунлар сони (ёки 365)}$	Айланма маблағлардан фойдаланиш самарадорлиги. Айланма маблағларнинг барча ишлаб чиқариш ва муомала босқичларини босиб ўтишига кетадиган вақтга тенг
3. Маҳсулотни сотиш ва силжитишни	1. Савдо рентабеллиги коэффиценти = $\text{соф фойда} / \text{маҳсулот}$	Ташкилотнинг бозордаги ишининг фойдадорлик

ташкил этиш самарадорлиги	сотишдан олинган соф тушум	даражаси, товар нархини тўғри белгилаш
	2. Тайёр маҳсулотнинг тўпланиб қолиш коэффициенти = сотилмаган маҳсулотлар ҳажми / сотиш ҳажми	Тайёр маҳсулотнинг тўпланиб қолиш даражаси. Кўрсаткичнинг ўсиши талабнинг камайганлигини кўрсатади.
	3. Ишлаб чиқариш қувватини юклаш коэффициенти = маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажми / ишлаб чиқариш қуввати	Корхонанинг ишбилармонлик фаоллиги, сотиш хизматининг иш самарадорлиги
	4.Реклама ва сотишни рағбатлантириш воситалари самарадорлиги коэффициенти $\mathcal{E} = \frac{(T_d \times H_T)}{100} - (U_p + U_d)$ <p>Э - рекламанинг иқтисодий самараси, сўм. Тд - реклама таъсири натижасида қўшимча товар айланма; сўм Нт – товарга савдо устамаси, сотиш баҳосига нисбатан % да; Uр – реклама харажатлари; Uд - товар айланмаси қўшимча ўсиши учун қўшимча харажатлар, сўм</p>	Реклама ва сотишни рағбатлантириш воситаларининг иқтисодий самарадорлигини тавсифлайди

	<p>5. Рекламанинг рентабеллиги</p> $P = \frac{\Pi \times 100}{U}$ <p>Р – маҳсулотни реклама қилиш рентабеллиги, %;</p> <p>Π - товарни реклама қилишдан олинган фойда, сўм;</p> <p>U – мазкур маҳсулотни реклама қилиш харажатлари, сўм</p>	<p>Олинган фойданинг харажатларга нисбати. Бу кўрсаткич реклама харажатларининг самарадорлигини аниқ кўрсатади.</p>
--	--	---

Биринчи гуруҳга ишлаб чиқариш жараёнини бошқариш самарадорлигини тавсифловчи кўрсаткичлар: ишлаб чиқариш харажатларининг тежамлилиги, асосий фондлардан оқилона фойдаланиш, товарларни ишлаб чиқариш технологиясининг мукамаллиги, ишлаб чиқаришда меҳнатни ташкил этиш кабилар киради.

Иккинчи гуруҳга айланма маблағларни бошқариш самарадорлигини акс эттирувчи кўрсаткичлар: ташкилотнинг ташқи молиялаштириш манбаларидан мустақиллиги, ташкилотнинг ўз қарзларини тўлаш қобилияти, келажақда ташкилотнинг барқарор ривожланиши имконияти кабилар киради.

Учинчи гуруҳга реклама ва рағбатлантириш воситалари орқали бозорда маҳсулотни сотиш ва силжитишни бошқариш самарадорлиги тўғрисида маълумот берувчи кўрсаткичлар киради.

Компаниянинг рақобат стратегияси одатда ҳужумкор ва мудрофаа ҳаракатларини ўз ичига олади ва улар орасида бозор шароитлари билан оқланган ҳаракатларга алоҳида эътибор беради.

Рақобатбардошликни баҳолашнинг функционал усули кўп жиҳатдан ишлаб чиқариш-хўжалик фаолиятини таҳлил қилиш усулларига ўхшайди. Унинг афзаллиги шундаки, у корхона фаолиятини баҳолашга, уларга амал қилинмаганда металлургия корхонасини соғломлаштириш зарурлигини кўрсатувчи бир қатор кўрсаткичларни белгилашга, шунингдек кўрсаткичларни миқдорий баҳолаш ва уларни бошқа корхоналар ёки тармоқларнинг кўрсаткичлари билан солиштиришга имкон беради. Ушбу услубнинг камчилиги сифат кўрсаткичларини баҳолашнинг имконсизлиги бўлиб,

у металлургия корхонасининг фақат ҳозирги вақтдаги ҳолатини баҳолайди ва унинг рақобат салоҳиятини ҳисобга олмайди.

Биз кўриб чиққан услубларнинг умумий хусусияти – бу рақобатбардошликни металлургия корхонасининг хўжалик фаолияти самарадорлигини билвосита ифодаладиган омиллар мажмуи асосида аниқлашдир.

Шунинг учун корхона ташқи муҳитининг устун омилларини қуйидагича таснифлаш мақсадга мувофиқдир:

1. Ижтимоий-иқтисодий шароитлар билан билвосита ифодаланадиган омиллар

2. Иқтисодий-ҳуқуқий асослар билан билвосита ифодаланадиган омиллар

3. Илмий-техник омиллар

Корхонанинг рақобат устунликларини аниқлайдиган ички муҳит омилларини корхонанинг иқтисодий салоҳиятини ва унинг бевосита муҳитини (етказиб берувчилар, мижозлар, маркетинг воситачилари, алоқа қилинадиган кишиларни) таҳлил қилиш нуқтаи назаридан кўриб чиқиш мақсадга мувофиқдир.

Умуман олганда ишлаб чиқариш фаолиятидаги муваффақият кўп жиҳатдан бизнесни бошқаришнинг таркибий унсури – корхона салоҳиятини бошқаришнинг тўғри танланган стратегияси билан белгиланади. Стратегияни танлаш, ўз навбатида, корхона салоҳияти ҳажми, салоҳиятнинг рақобатбардошлик даражаси, корхонанинг бозордаги улуши ва тутган ўрни, корхонани позициялаштириш мақсадлари каби бир қанча омилларга боғлиқ. Белгиланган мақсадларга боғлиқ равишда корхона бозордаги у ёки бу фаолият стратегиясини танлайди. Шу билан бирга, металлургия корхонасининг салоҳиятини бошқариш технологиясининг ўзи қуйидаги босқичларни ўз ичига олади:

1) корхонанинг бозор улушини, унинг салоҳиятидан фойдаланиш динамикаси ва самарадорлик таркибини баҳолаш;

2) корхона салоҳиятининг рақобатбардошлигини баҳолаш;

3) корхона салоҳияти захиралари ва зарарларини таҳлил қилиш;

4) корхона салоҳиятининг рақобатбардошлигини ошириш стратегияси ва тактикаси.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Курбанова Д.М. Повышение конкурентоспособности промышленности Узбекистана как направление индустриально-инновационного развития страны/ Материалы науч.-прак. конф.на

тему «Вопросы развития национальной экономики: российский и зарубежный опыт» Пермь, 2010.С.171-179.

2. Абдуллаева М.Н. Metallurgiya sanoati korxonalari raqobatbardoshligiga ta'sir etuvchi omillar // Iqtisodiyetda innovatsiyalar. 5 jild, 1- son. T.: 2022 й. 78-84 betlar.

3. Еленева, Ю.Я. Теория и методы разработки системы обеспечения конкурентоспособности промышленных предприятий: автореф. дис. ... д-ра экон. наук. М.: 2002.

4. Фостер Р. Обновление производства: атакующие выигрывают / Р. Фостер. М. : Прогресс, 1987. 270 стр.

5. Абдуллаева М.Н. Metallurgiya sanoati korxonalari raqobatbardoshligiga ta'sir etuvchi omillar // Iqtisodiyetda innovatsiyalar. 5 jild, 1- son. T.: 2022 й. 78-84 betlar.